

ташована за 90 м на південний Схід від розкопу № 3. На цій ділянці зафіксовано наступну стратиграфію: до глибини 0,5-0,7 м залягав темно-сірий дерново-підзолистий ґрунт з вкрапленнями перепаленої глини і вугілля, нижче знаходився шар сірого піску потужністю 0,1-0,2 м, який лежав на материковому піску жовто-сірого кольору. В даній траншеї жодного об'єкту не зафіксовано

В центральній частині городища закладено траншею № 2 розмірами 1 х 8 м, розташовану за 60 м на північний Захід від розкопу № 3. Рельєф на місці траншеї являє собою пониззя північного схилу гори – ймовірного дитинця. Траншея орієнтована по лінії північний Захід – Південь. Виявлено 1 споруду XIV-XV ст.

В результаті досліджень існує ймовірність віднести давньоруське городище у Шацьку до городищ без валів, що мають штучну форму (за П. Раппопортом). Такі городища X-XI ст. відомі у Ветлах, Яревищі, Зайончку.

Привертають також увагу численні індивідуальні знахідки давньоруського часу: торгові пломби XI-XIV ст., візантійський фоліс XI-XII ст., празькі гроші XIII-XIV ст., нагільні хрестики XI-XIV ст., фрагменти металевих браслетів XI-XII ст., персні XI-XIV ст., різноманітні накладки X-XV ст., наконечники стріл X-XV ст., кресала X-XV ст., шпори XI-XV ст., сокири XI-XV ст., підкови XI-XV ст., а також дві княжі вислі печатки-булли XI-XII ст.

За результатами досліджень та аналізу літописних джерел автори припускають, що давньоруське городище у Шацьку – це літописне городище «Рай», яке раніше в літературі ідентифікувалося з городищем у с. Яревище Старовижівського р-ну.

Капустін К. М. (Київ)

ЗАМКИ СЕРЕДИНИ XIII–XV ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Наукові студії з історії Київської землі середини XIII-XV ст. були б не повними без аналізу топографії пам'яток, характеристики матеріальної культури укріплень Київщини золотоординського

та литовського часів. Необхідно одразу зазначити, що сучасний стан джерел (і передусім археологічних) дозволяє лише окреслити основні шляхи розв'язання зазначеної проблеми.

На думку М. Грушевського, при спорудженні замку важливу роль відігравала місцевість, в якій планувалося звести укріплення: «желательнo было, чтобы замок стоял на горе по возможности высокой, недоступной, господствующей над основной местностью, по близости воды». Аналіз топографії укріплених поселень, на яких виявлено матеріали золотоординського та литовського часів, показав, що абсолютна більшість городищ розташована на місцях укріплень давньоруського часу. Зокрема, Житомирський замок знаходиться на мису високого лівого берега р. Кам'янка, обмеженого з півночі та південного заходу глибокими ярами. Тут виявлено матеріали IX-XIII ст. та XIII-XV ст. У Черкасах городище займає плато, витягнуте вздовж річки і обмежене з трьох сторін крутими схилами, а з напільної – ровом глибиною 1-2 м. Під час розкопок вдалося зібрати грубу ліпну кераміку доби бронзи-ранньозалізного часу, лощену зарубинецьку, давньоруську, а також уламки посуду XIV-XVI ст. В цілому для другої половини XIII-XV ст. характерне використання оборонних споруд давньоруського, значно рідше – слов'янського або ранньозалізного часів.

Основним будівельним матеріалом, як і у попередній історичній період, залишалося дерево (сосна, дуб). Збереженню сталих прийомів фортифікаційного будівництва сприяла низка об'єктивних причин. По-перше, сприятливе географічне розташування дозволяло швидко і «дешево» звести необхідні укріплення. По-друге, такі роботи не потребували спеціально підготовлених фахівців, достатньо було теслі або звичайного лісоруба (зокрема, наприкінці XV ст. із Подніпровських волостей король Казимир направляв людей ремонтувати Київський замок, а Черкаський відновлювався «добродеревцями из верховных волостей»). По-третє, дерев'яно-земляні конструкції, звісно, за умов належного догляду, могли витримувати багатоденну облогу. Так, у 1552 р. Черкаський замок протягом тридцяти днів успішно протистояв військам хана Сагдет Гірея.

Розміри укріплень також різнилися. Наприклад, у Каневі на підвищеній ділянці мису у вигляді останцю збереглися залишки внутрішнього укріплення овальної форми площею 0,36 га; в с. Трипілля

укріплений майданчик загальною площею 1,2 га займає підвищення палео-острова правого берега р. Дніпра при впадінні р. Красна; в Житомирі розміри укріплень сягають 4,5 га. Найбільшим, ймовірно, був Київський замок, який, за підрахунками Закревського, займав площу 3200 кв. сажнів.

Замкові стіни, як правило, зводилися з соснових, рідше – дубових колод окремими зрубамі, які в люстраціях названі городнями. Розміри останніх не були уніфікованими і коливалися від 1^{1/2} сажнів до 3^{1/2} сажнів. В залежності від площі замку варіювалася і кількість городень. Так, у Черкасах укріплення склалися з 24 городень, в Чорнобилі – з 18, в Києві – зі 133 тощо. Деяку іншу техніку зведення стін зафіксовано в Овручі, де було споруджено дубовий та сосновий гострокіл. Для підвищення обороноздатності укріплень стіни обмащувалися глиною та присипалися піском, що утримувався хмизовим плотом.

Верхні частини укріплень мали криті рублені парапети – бланкування або обланки, в яких вирубувалися отвори для стрільби – підсябиття. В систему укріплень входили також башти. Їх кількість, розміри та конфігурація були довільними. Зокрема, за даними люстрації 1552 р. до складу укріплень Київського замку входило 14 шестикутних та одна чотирикутна трьохярусна вежа.

Замок відокремлювався від міста глибоким ровом, заповненим водою. Такі конструкції відомі за даними люстрацій у Житомирському, Овруцькому, Трипільському, Черкаському, Чорнобильському замках. Для в'їзду на територію укріплення споруджували стаціонарний (Житомир, Чорнобиль) або підйомний (Черкаси) мости.

Для забезпечення фортеці водою всередині укріплень робили спеціальні водозбірники, або викопували колодязі (Київ, Черкаси); в Житомирі для цих потреб побудували водопровід із глиняних труб.

Як бачимо, замки Київської землі середини XIII-XV ст. зводилися з урахуванням досягнень оборонного зодчества давньоруського часу. Це були дерев'яно-земляні конструкції, пристосовані до потреб часу, як то, влаштування спеціальних бійниць для вогнепальної зброї, гарматних майданчиків тощо.

Подальші археологічні дослідження дозволять спростувати або підтвердити свідчення писемних джерел, простежити еволюцію або, можливо, деградацію фортифікаційних споруд протягом золотоординського та литовського часів.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.– Київ–Олевськ, 2011.– 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

